

திருக்குறளில் வாணிகம்

முனைவர் ப. சு. மகேஸ்வரி

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஆதித்யா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,

கோவைப்புதூர், கோவை.

Abstract

Thirukkural, the classic Tamil literary work by Thiruvalluvar, is globally renowned for its ethical and philosophical depth. Structured into three major sections – Virtue (Aram), Wealth (Porul), and Love (Inbam) – it encompasses a comprehensive guide to righteous living. Within the Wealth section, several couplets (kurals) subtly yet powerfully address the principles of commerce and trade. Thiruvalluvar emphasizes moral values in business, highlighting honesty, fairness, strategic planning, the duties of merchants, and the ethical handling of profit and loss. Verses like “The merchants and buyers learn commerce from the just, who stand firm and prosper” (Kural 454) reflect his insight into economic conduct and trade ethics. This study explores the commercial wisdom embedded in the Thirukkural, comparing its values to modern business principles. It shows how Thiruvalluvar advocates for a trade system rooted in integrity, social responsibility, and the greater good of the community. The research establishes Thirukkural as a timeless guide to ethical commerce, relevant even in today’s globalized business environment.

Key Words : Thirukkural - Ethics - Business - Commerce

முன்னுரை

"வாணிகம்" என்றால் வணிகம் அல்லது வர்த்தகம் என்று பொருள். இது ஒரு பொருளை அல்லது சேவையை வாங்குதல், விற்பது அல்லது பரிமாற்றம் செய்வதை குறிக்கிறது. இது ஒரு பொருளாதார செயல்பாடு மற்றும் ஈடுபாடு நோக்கமாகக் கொண்டது. "வாணிகம்" என்பது ஒரு நிறுவனம் அல்லது தனிநபர் ஈடுபாடு பொருட்களை அல்லது சேவைகளை வாங்குதல், விற்பது அல்லது பரிமாற்றம் செய்யும் ஒரு செயல்பாடு ஆகும்.

- பண்டைய தமிழர்கள் கடல் கடந்து வாணிகம் செய்துள்ளனர் என்பதற்கு பல சான்றுகள் உள்ளன.
- சோழர் காலத்தில் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு வாணிகம் செழித்து வளர்ந்தது.
- அவர்கள் கப்பல் போக்குவரத்து மூலம் பொருட்களை வெளிநாடுகளுக்கு கொண்டு சென்று வாணிகம் செய்தனர்.
- பழங்கால தமிழர்களின் கடல் வாணிகம் பற்றிய குறிப்புகள் பல இலக்கியங்களிலும், கல்வெட்டுகளிலும் காணப்படுகின்றன.
- வணிகத்தின் தந்தை என்று பொதுவாகக் குறிப்பிடப்படுபவர் ஆடம் ஸ்மித். அவர் நவீன பொருளாதாரத்தின் தந்தை என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.

திருக்குறளில் வாணிகம்

வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப் பிறவும் தமபோல் செயின்" என்ற திருக்குறள், "வாணிகம் செய்பவர்கள், பிறருடைய பொருளையும் தம் பொருளைப் போலவே மதித்து, நேர்மையுடனும், நியாயத்துடனும் நடந்துகொள்வதுதான் சரியான வாணிக முறையாகும்" என்று கூறுகிறது.

தொழிலும் வாணிகமும்

வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்

துணைவலியும் தூக்கிச் செயல்.

செயல்பட தேவைப்படும் ஆற்றல் தனக்கு இருக்கும் ஆற்றல் அடுத்தவரின் ஆற்றல் துணையாக அமையும் ஆற்றல் இவைகளை அறிந்து செயல்பட வேண்டும்.

எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்

எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு.

செய்யத் தகுந்த) செயலையும் வழிகளை எண்ணிய பிறகே துணிந்து தொடங்க வேண்டும், துணிந்த பின் எண்ணிப் பார்க்கலாம் என்பது குற்றமாகும்.

எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு" என்ற குறள் ஒரு செயலைச் செய்வதற்கு முன் நன்றாக யோசித்து முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்றும், செய்தபின் யோசிப்போம் என்று சொல்வது தவறு என்றும் கூறுகிறது

எண்ணித் துணிக:

ஒரு செயலைச் செய்வதற்கு முன், அதன் நன்மை தீமைகளை நன்கு ஆராய்ந்து, பின் துணிந்து செய்ய வேண்டும்.

கருமம் துணிந்தபின் எண்ணுவம்:

ஒரு செயலைச் செய்து முடித்தபின், அதன் பலாபலன்களைப் பற்றி யோசிக்காமல், செய்து முடித்தபின் யோசிக்கலாம் என்று நினைப்பது தவறு.

என்பது இழுக்கு:

அது ஒரு குற்றமாகும், ஒரு செயலைச் செய்வதற்கு முன் அதன் நன்மை தீமைகளை ஆராய்வது அவசியம்.

முதலிலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலையாம் சார்பிலார்க்கு இல்லை நிலை"

இதன் பொருள், "முதல் பொருள் இல்லாத வணிகர்க்கு அதனால் வரும் ஊதியம் இல்லை; அதுபோல் தம்மைத் தாங்கிக் காக்கும் துணையில்லாதவர்க்கு நிலைபேறு இல்லை" என்பதாகும். வேறு விதமாகச் சொன்னால், ஒரு தொழிலைத் தொடங்க மூலதனம் இல்லாமல், அதனால் லாபம் ஈட்ட முடியாது, அதுபோல ஒருவரை தாங்கி, பாதுகாக்கும் துணையில்லாமல், அவரால் நிலைத்து நிற்க முடியாது.

வணிகம் பற்றிய பழமொழிகள்:

வாழ்க்கையின் அனுபவங்களிலிருந்து உருவானவை, இது வணிகத்தில் வெற்றி பெறவும், சவால்களை சமாளிக்கவும் வழிகாட்டும். சில பிரபலமான

பழமொழிகள்:

"திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு", "உழைப்பின்றி ஊதியம் இல்லை", மற்றும் "நட்டமின்றி வாணிகம் இல்லை" போன்றவை.

திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு:

இது, வணிகத்தில் எந்த அளவு தூரம் சென்றும் லாபம் தேட வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

“குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்று”

உண்டாகச் செய்வான் வினை.

தன் கைப்பொருளைக்கொண்டு ஒரு தொழில் செய்வது என்பது யானைகள் ஒன்றோடொன்று போரிடும் போது இடையில் சிக்கிக் கொள்ளாமல் அந்தப் போரை ஒரு குன்றின் மீது நின்று காண்பதைப் போன்று இலகுவானது

“வினைத்திட்டம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்டம்

மற்றைய எல்லாம் பிற”

ஒரு தொழிலின் திட்டம் என்று சொல்லப்படுவது ஒருவனுடைய மனதின் திட்டமே (உறுதியே) ஆகும், மற்றவை எல்லாம் வேறானவை.

முடிவுரை

திருக்குறளில் வாணிகம் பற்றிய செய்திகளை தவிர வணிகம் செய்ய தொழில் அவசியம் இத்தகைய தொழில் அமைக்கும் முறை மனதாரியம் பற்றி வள்ளுவம் பேசுகிறது.

பார்வை நூல்கள்:

1. திருக்குறள் உரை மற்றும் பகைவு, ஆசிரியர்: புலவர் முனைவர் க. திருநாவுக்கரசு, வெளியீட்டாளர்: தமிழ் வளர்ச்சி நிறுவனம், சென்னை
2. திருக்குறள் வர்த்தகக் கண்ணோட்டத்தில் ஆசிரியர்: முனைவர் எஸ். இராமமூர்த்தி, வெளியீட்டாளர்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை
3. திருக்குறளில் பொருளியல் சிந்தனைகள், ஆசிரியர்: முனைவர் ப. சுப்பிரமணியன், வெளியீட்டாளர்: உமா பதிப்பகம், மதுரை.
4. திருவள்ளுவர் உரைநடை சிந்தனைகள், ஆசிரியர்: முனைவர் நா. சத்தியவதி, வெளியீட்டாளர்: இலக்கிய வெளியீட்டகம், கோயம்புத்தூர்